

“DEVONA MASHRAB” ROMANIDA HADIS NAMUNALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6537363>

Yo'ldosheva Oltinoy Rahimboy qizi
Qoraqalpoq davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'zbek yozuvchisi Xayriddin Begmatovning “Devona Mashrab” romanida keltirilgan hadis namunalari tahlil qilingan. Shuningdek, adibning hadislarni qo'llash mahorati haqida ham so'z boradi.*

Kalit so'z: *Roman, Qur'oni Karim, hadis, yozuvchi mahorati, kalom ilmi, diniy tafakkur, obraz.*

Olam-olam diniy, falsafiy va umuminsoniy haqiqatlarni ifodalagan Qur'oni mavzular va hadis hikmatlarining Xayriddin Begmatov “Devona Mashrab” romanida ham katta o'rin tutishi aniq dalildir. Bu olamning kaliti – islom dini ruknlari va Qur'oni Karim kalomi, tasavvuf falsafasi va hadis mavzularining o'zbek adabiyotiga singib o'tishi faqat diniy nuqtai nazardangina ibratli bo'lib qolmay, balki Sharq adabiyotining biz uchun mavhum qirralarini oydinlashtirib, turli adabiy mavzularning sarchashmalarini ochgan va hozirgi zamon o'zbek adabiyotining islom adabiyoti bilan shajaraviy, mohiyatidan uzilmas aloqalarini tiklashga ham yordam beradi. Bu romanda tarixiy shaxslar xarakteri ijtimoiy-madaniy jarayonlar bilan bir qatorda, sharqona islomiy e'tiqod manbalari – Qur'oni Karim va hadisi shariflar negizida badiiy-estetik talqin qilingan.

Romandagi Boborahim(Mashrab), Setoriy, Mulla Bozor Oxund, Ofoqxo'ja, shoir Gumnom(Xirqatiy), Bilol, So'fi Olloyor, Mahmud obrazlari Mashrab yashagan davrning tarixiy shaxslari. Ularning o'y-fikrlari, ideallari, xatti-harakati, faoliyati ijtimoiy aloqa va munosabatlari, nutqi va dunyoqarashlari yoinki barcha-barchasi davrning ya'ni diniy-islomiy muhitning zuhr topishi edi.

Bolasidagi noodatiy hislatlarni otasi Valibobo bo'zchi ham sezgan, ammo, quvonchi ortishi o'rniga taqdiridan, qaysar fe'lidan, bilishga bo'lgan intilishidan qo'rqar edi.:

- ... Qo'y o'g'lim! Ko'chada neni ko'rganingdan so'yla!

- Bir ajab zavq bilan ikki musofir voqeasini so'zlab berdi. Valibobo o'g'lining hikoyasini tinglar ekan, uning burro va yoniq tiliga dilida tahsin aytar, ammo, istiqbolini o'ylab, yuragini armon o'rtar edi.

- Musofirlar yoshlik qilibdurlar, o'g'lim!

Ulug'lar oldida yoxud bir to'p kishilar o'rtasida yayov ersa to'xtab , otliq ersa otdin tushib salom bermoq odob sanalur!

- Ot ustidan salom qilinsa, odobdin bo'lmasmu?

- Bo'lur! – mayus tortib dedi Valibobo.

U o'g'lidagi bu ilmoq tashlash odatini bilsa ham ranjidi. Boborahimga tashqi sifatlar otadan o'tgan bo'lsada, atvoridagi shaddodlik ona me'ros edi" [1. 9]

Bu yerda ota tilidan o'g'luga islomiy odob va qoidalar borasida o'git beriladi.

Islom hadislarida shunday keltiriladi: "Abu Hurayra roziyollohu anhu rivoyat qilgan hadis: "Rosululloh sollollohi alayhi vassallam aytdilar : Otliq piyodaga, yurgan o'tirganga va ozchilik ko'pchilikka salom berishi lozim"[2. 367].

Yozuvchining mahorati shundaki, u payg'ambarimiz Muhammad sollollohi alayhi vassallamning sahih hadislarini yaxshi o'zlashtirib, aynan ota tilidan hikoya qilishidir. Ushbu parchalarda hadis keltirilishi, Tangri, Omin, Olluhu akbar, musofir, Yassaviy, qalandar so'zlarining istefoda etilishi kitobxonni diniy tafakkur etishga chorlaydi. Boladan otasini ahvolini so'ragan Mulla Oxund – Borakallo, o'glon, borakallo! Atoyinggizga mendan salom ayting! "Oxund domla sihatinggizni so'ragali kelur erkanlar", deng. Xo'pmi? [1. 8].

Ko'rinadiki, Xayriddin Begmatov bu joyda ham Bozor Oxundni haqiqiy ustoz, kalom ilmining piri, haqiqiy musulmon sifatida ko'rsatib o'zining ijobiy yondashuvini bildirib qo'yadi. Hadislardan birida shunday deyiladi:

"Abu Hurayra roziyollohu anhu aytdi: Men Rasululloh sollollohi alayhi vassallamni shunday deytganlarini eshitdim: Musulmonning musulmon ustidagi haqqi beshtadir: Salomga alik olish, kasal ko'rish, janozaga qatnashish, taklif qilingan joyga borish va aksa uruviga (Ollohdan rahmat tilab) duo qilish".

Mullo Bozor Oxundning nutqidan payqash mumkinki, u kishi islom madaniyatini butun borlig'iga singdirgan chinakam mo'min. Yozuvchi Bozor Oxund obrazini shu tariqa umumlashtiradi.

Yosh Mashrab mana shunday muloqotlar jarayonida o'zini, o'zligini anglab bordi. Mashrabning psixologik qiyofasi Bozor Oxundning muridlari Xo'jandiy va Maymoq so'fi bilan bo'lgan dahanaki jangda yanada oydinlashdi:

Tanbur ko'targan Boborahim madrasaga kirishda jamoa orasida kelayotgan Bozor Oxundga duch keldi .

- Assalomu alaykum, ustoz! – deya ta'zim bilan yo'l berib to'xtadi u.

- Valaykum assalom! Qani hofiz,-hazil aralash dedi domlo, - el masjidga oqqan bir fursatda siz qay bazmi jamshidyo'lin olmoqdasiz?

Boborahim shoshdi... Xo'jandiydan hayiqmoqda edi...

- Hazratim, - deb gap boshladi u. Sizga eshittirmoqqa istihola qilib erdik. Boborahim so'nggi kunlar ichinda namozi jamoa tarkin tutib, xufiya ishlar bilan mashg'ul ermish. Kishilar ani tog' qishlog'ida ko'rganlarin so'zlaydilar.

- Odob tortib, sog'-omon qutilmoqni ko'zlab turgan Boborahim Xo'jandiy so'zlari bilan ilqis tepkidan qo'zg'algan qaysar ot kabi guvrangan edi.

- Taqsirim to'g'ri is olibdurlar! – Xo'jandiyga tiklanib dedi u. –Goh-goh xufiya ishlar ila mashg'ul bo'lmoqqa majburmen [1. 50].

Yozuvchi Mullo Bozor Oxundni doimi ikkita xufiyasi birla tasvirleydi. Mana shu uchlikka quyidagi hadis mazmuni hamohang keladi go'yo:

Abu Voqid Laysiy roziyollohu anhu aytdi: Rasululloh sollollohi alayhi vassallam masjidida odamlar bilan birga o'tirgan edilar, banogoh uch kishi kirib keldi. Ulardan ikkitasi Rasululloh sollollohi alayhi vassallamning oldilariga yuzlandi, bittasi o'grilib ketdi. Haligi ikki kishi Rasululloh sollollohi alayhi vassallamning oldilarida turib qolishdi, keyin ulardan biri davradan bo'sh joy topib olib o'tirdi, ikkinchisi ularning orqa tomoniga o'tirdi. Uchinchisi esa yuz o'girib ketdi. Rasululloh sollollohi alayhi vassallam bo'shagach "Sizlarga mana bu uch kishi haqida aytib beraymi... ulardan biri Allohga (tavakkal qilib) joy istagan edi, Alloh unga joy berdi. Ikkinchisi esa (Davrani bezovta qilishdan) hayo qildi. Uchinchisi yuz o'girgan edi, Alloh ham undan yuz o'girdi", - dedilar.

Bozor Oxund va Xo'jandiy dastlabki ikki kishi bo'lsa, Maymoq so'fi uchinchi kishi edi. Yozuvchi Xayriddin Begmatov mazkur hadisdan yaxshi xabardor ko'rindi. Shuning uchun ham hadisdagi uchlik motivini roman to'qimasiga mahorat bilan singdirgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Xayriddin Begmatov. Devona Mashrab. "Sharq". T: - 2006.
Muhammad Fuod Abdulboqiy. "Mutafakun ala

